

Julio 2019 - ISSN: 2254-7630

**LA COOPERATIVA “LA IGUALDAD” Y EL DESARROLLO DE LA LOCALIDAD
NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE YASY KAÑY, DEPARTAMENTO DE
CANINDEYÚ, REPÚBLICA DEL PARAGUAY**

Fátima Raquel Cabral Estigarríbia*
Gilson Batista de Oliveira**

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Fátima Raquel Cabral Estigarríbia y Gilson Batista de Oliveira (2019): “La cooperativa “La igualdad” y el desarrollo de la localidad Nueva Alianza, distrito de Yasy Kañy, departamento de Canindeyú, república del Paraguay”, Revista Caribeña de Ciencias Sociales (julio 2019). En línea

<https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/07/desarrollo-localidad-nuevaalianza.html>

Resumen

El presente trabajo tratará sobre el Cooperativismo, del ámbito de desarrollo regional, crecimiento económico y desarrollo local. También mostrar que a través de la unión de los pequeños productores agrícolas se puede establecer la formación de una Cooperativa, con el fin de comercializar sus producciones, esto sirve a los socios de la Cooperativa como una herramienta sustentable ya sea de empleos y desarrollo. El objetivo de este trabajo es estudiar el funcionamiento de la Cooperativa para el desarrollo local de una determinada comunidad, además identificar los bienes producidos y como puede contribuir para su comercialización.

Palabras-Claves: Cooperativa, pequeños productores, desarrollo local, crecimiento económico.

Resumo

O presente trabalho tratará sobre o Cooperativismo, do âmbito de desenvolvimento regional, crescimento econômico e desenvolvimento local. Também mostrar por meio da união dos pequenos produtores agrícolas pode-se estabelecer a formação de uma Cooperativa, com o propósito de comercializar seus produtos, isto serve aos sócios da Cooperativa como uma ferramenta sustentável de empregos e desenvolvimento. O objetivo deste trabalho é estudar o funcionamento da Cooperativa, além disso, identificar os bens produzidos e como pode contribuir para sua comercialização.

Palavras-chave: Cooperativa, pequenos produtores, desenvolvimento local, crescimento econômico.

1 Graduada em Ciências Econômicas – Economia, Integração e Desenvolvimento pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Artigo baseado no trabalho de conclusão de curso da autora. E-mail: fatimacabral514@gmail.com

2 Doutor em Desenvolvimento Econômico pela UFPR. Professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E-mail: gilson.oliveira@unila.edu.br.

1. INTRODUCCIÓN

Viendo la necesidad de la Comunidad Nueva Alianza, en especial de aquellos pequeños productores, se implementa la venta de leche y la agricultura para el desarrollo sustentable de dicha comunidad, la de producir y comercializar sus productos.

La comunidad de Nueva Alianza está situada en el décimo cuarto departamento de Canindeyú, distrito de Yasy kañy, al noreste de la Región Oriental de la República del Paraguay, cuenta con aproximadamente 279 habitantes según la fuente de(DGEEC), proyecciones de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos; donde la mayoría de las familias son de escasos recursos, de esta forma ante la necesidad de los mismos, se propone desarrollar la producción de leche mediante la creación de cooperativas, siendo una forma de ofrecer soluciones para todos tipos de problemas de dicha comunidad, desde la venta de leche, cultivo de mandioca, maíz, batata entre otros, para sus respectivos comercialización.

Para ayudar a la comunidad de la cooperativa, denominada “La Igualdad” que sirve de apoyo a los pequeños productores y así satisfacer sus necesidades por lo menos básicas, es decir; esta cooperativa sirve como una herramienta sustentable para los asociados. Esta cooperativa funciona mediante su lema principal, buscar el bien común, igualdad de condiciones dentro del ámbito de trabajo, donde todos los asociados tengan la capacidad de decisión, mediante reuniones, asambleas y otros.

Este trabajo tiene como pregunta central:

¿Cómo la creación de una Cooperativa puede ayudar para alcanzar el crecimiento económico regional en Nueva Alianza, Paraguay?

En razón de la pregunta, la hipótesis es que la creación de una cooperativa agrícola que trabaje con el método de calidad en las producciones aprovechando los recursos disponibles de manera eficaz, lograría satisfacer las necesidades de los socios generando oportunidades de empleos para todos los pequeños productores, mejor calidad de vida y mayor crecimiento económico en la comunidad.

Lo objetivo general es estudiar los impactos de las Cooperativas en el desarrollo económico regional, a través de un estudio de caso en la comunidad de Nueva Alianza. Cómo objetivos específicos tenemos que entender el papel de las cooperativas en el desarrollo y identificar los impactos de la cooperativa “La Igualdad” en Nueva Alianza en Paraguay.

2. COOPERATIVISMO Y DESARROLLO

Es natural que las necesidades económicas creen economía individual o formas de colaboración colectiva por más que en el campo económico se mantuviera ciertas funciones de las economías individuales, que haya sido asumido por la libre iniciativa de los interesados. (MLADENATZ, 2003, p. 17).

En todo el tiempo existió un espíritu de cooperación o al menos realizaciones que se aproximaban de la forma actual de cooperativas. Pero, fue en la época moderna en donde el movimiento cooperativo tuvo mayor alcance de todos los elementos favorables a un verdadero desarrollo. Fue el régimen económico y jurídico moderno, el régimen del liberalismo económico y de la libertad de trabajo y de las asociaciones que posibilitó las condiciones necesarias para la creación de las asociaciones cooperativas de diferentes especies. (MLADENATZ, 2003, p. 18).

2.1 PRINCIPALES PRECURSORES DEL COOPERATIVISMO MODERNO.

Se puede considerar como precursores del movimiento cooperativo a dos pensadores del siglo XVII, el holandés P.C. PLOCKBOY y el inglés J. BELLERS, quienes, a partir de sus obras «*Ensayo sobre un procedimiento para convertir en felices a los pobres de esta nación y de los pueblos, reuniendo cierto número de hombres competentes en una pequeña asociación económica o pequeña república...*» (1659) y «*Procedimiento para la creación de una asociación de trabajo comprendiendo todas las industrias útiles y la agricultura*» (1665), respectivamente, continuaron con la doctrina desarrollada por los reformadores sociales de los siglos XV y XVI. Su aporte a la doctrina cooperativa la podemos resumir en las ideas de ayuda mutua presente en las asociaciones que propugnaban, integración orgánica de las funciones económicas diferentes, estructura democrática y voluntad de supresión de intermediarios (HERNÁNDEZ, 2005, p. 174).

Dentro de esta corriente, citaremos en primer lugar a ROBERT OWEN (1771-1858), conocido como el padre de la cooperativa inglesa y uno de los precursores del llamado cooperativismo moderno, su contribución fue sumamente importante para la formación de la idea cooperativa.

Cuando OWEN adquiere (1799) en New Lanark una fábrica de hilandería de algodón introduce una serie de reformas en la misma, destinadas a la mejora de las condiciones de vida y de seguridad de sus obreros. Esta experiencia, se concretó con la prohibición de emplear a menores de diez años, reducción de la jornada de trabajo a diez horas, creación de escuelas gratuitas e incluso de viviendas, le llevó a defender la conocida “aldeas cooperativas”. En ella, el trabajo se realizaría colectivamente sirviendo a su vez de regeneración social. También se rechazaba el sistema comercial y propugnaba las ventajas de un sistema cooperativo en el que el beneficio de un hombre no conllevaría la pérdida correlativa en otro hombre (HERNÁNDEZ, 2005, p. 178).

El pensamiento de OWEN es de carácter general, veía la necesidad de abolir la ganancia inmerezca y la intermediación entre productores y consumidores. Por lo que proclamaba la necesidad de exaltar la fraternidad humana como incentivo y motor de la actividad social, lo que debería reemplazar el afán de lucro. Creía que la propiedad debía ser socializada y el derecho de herencia suprimido, que todos los miembros de la sociedad debían producir de acuerdo a sus capacidades y ser remunerados conforme a sus aptitudes, pero la diferencia en las remuneraciones no debía llegar nunca a crear clases económicas ni extremos de riqueza por una parte y de pobreza por otra. Pretendía una solución global, consideraba que el problema no era solo de distribución sino igualmente de producción y de educación (LAMBERT, p. 34 apud HERNÁNDEZ, 2005, p. 179).

Como aporte a la doctrina cooperativa, cabe destacar las ideas, posteriormente aceptadas de forma mayoritaria, relacionadas con la asociación voluntaria y democrática, retribución limitada al capital, neutralidad política y religiosa y promoción de la educación (HERNÁNDEZ, 2005, p. 180).

Otro de los teóricos del cooperativismo es el doctor WILLIAM KING (1786-1865) —discípulo de OWEN—, expuso su teoría en el periódico que él mismo editaba (*Theco-operator* y del que aparecieron 28 números entre 1828 y 1830) partía de la idea de que era interesante reunir el poder de consumo del público. En la economía de ese tiempo, las riquezas eran adquiridas a través del comercio, por consiguiente, aquellos que tenían la necesidad de mercancías debían comenzar por organizar el comercio de las mercancías y no de la producción (MLADENATZ, 2003, p. 44).

Si bien seguía a OWEN, consideraba la necesidad de la transformación completa de la sociedad, propugnando la creación de pueblos y aldeas cooperativas, se diferenciaba de Owen en varios otros puntos. También destacó la importancia de las cooperativas de consumo como posible base para la transformación de la sociedad, sosteniendo que la emancipación de la clase obrera debía hacerse por sus propios medios (HERNÁNDEZ, 2005, p. 182).

Su idea era organizar el trabajo y liberarlo de la dependencia del capital. Para la carencia de capital con que se enfrenta cualquier iniciativa obrera estimaba que tendría que comenzar con la creación de cooperativas de consumo y con el beneficio ahorrado, pero esto no se distribuirá entre los socios tampoco al capital, sino más bien se podría reinvertir en la creación de talleres y fábricas que pueda llevar progresivamente a la cooperación total (MLADENATZ, 2003).

Para KING la cooperativa, es un pensamiento profundamente cristiano, no solo une a los hombres para la búsqueda de sus intereses materiales sino para cumplir con sus deberes morales (MLADENATZ, 2003; HERNÁNDEZ, 2005).

A continuación nos detendremos en la figura del pensador francés, CHARLES FOURIER (1772-1837). Para él, el trabajo debería ser en sí mismo agradable y atractivo, además de beneficioso desde el punto de vista económico. En el sistema de falanges³ o pequeñas comunidades, cada trabajador tenía derecho a elegir el trabajo que quisiera de acuerdo a sus necesidades. Las comunidades, para ello, debían cumplir con una serie de requisitos, un número ideal de 1.600 personas, con una determinada cantidad de tierra para explotar, un sistema de educación que permita a los niños que siguieran naturalmente sus inclinaciones, vida tan comunes como las familias quisieran —lo que habilitaba la propiedad privada— (HERNÁNDEZ, 2005, p. 181)

En este sistema de falanges o comunidades cooperativas, la propiedad privada quedaba completamente repartida por medio de acciones. La economía se basaba en la agricultura y el trabajo, descartándose las ocupaciones de filósofos, soldados, intermediarios en la circulación de bienes, que FOURIER consideraba parasitarias. Sin embargo, todos los hombres encontrarían una actividad que les complaciera a la hora de la producción. La idea de que el trabajo más grato es más productivo (MLADENATZ, 2003).

3 Fourier lo denominó a ese “falanges”, evocando las invencibles falanges de la armada macedonia. El falansterio posee dominio, de forma cuadrada, con 2000 hectáreas de superficies en ese dominio está edificado el palacio social, en el centro, se encuentran salas para cenar, biblioteca, sala de estudio y salones de correspondencia. Todos los miembros de la colonia viven en ese edificio (MLADENATZ, 2003).

Es considerado como uno de los padres de la cooperación porque, además de defender la asociación voluntaria y la democracia dentro de los falansterios, es uno de los primeros que reflexionó sobre la distribución de mercancías. Como también establece que la retribución de los trabajadores debe ser en base a la cantidad y calidad del trabajo realizado. Él sale de las normas del cooperativismo moderno al retribuir al capital de forma variable (LAMBERT, p. 37 Apud HERNÁNDEZ, 2005, p. 181).

Los principios fundamentales de las cooperativas de producción, tendremos que atribuírselos a PHILIPPE BUCHEZ (1796-1865), discípulo de SAINT-SIMON y de quien se separó en 1830, no por razones de doctrina económica sino por motivos religiosos, después de convertirse al catolicismo y al estar convencido del valor social del mismo (MONZÓN CAMPOS, p. 43 apud HERNÁNDEZ, 2005, p. 183).

BUCHEZ parte de la idea de que la clase operaria debe ayudarse a sí mismo. Y parte de la idea que ni el Estado, ni la filantropía deben intervenir. Los trabajadores asociados entregarán a la cooperativa los instrumentos del que disponen, bien como las pequeñas sumas que pudieran economizar. Con el tiempo, el capital de la asociación aumentaría gracia a los excedentes obtenidos (MLADENATZ, 2003, p. 61).

BUCHEZ, señaló que los hombres asocian su trabajo, constituyéndose en empresarios, en una asociación de duración ilimitada. El capital social, que iría aumentando cada año con la quinta parte de los beneficios, sería inalienable e indivisible perteneciendo únicamente a la asociación. Los beneficios repartibles se distribuirían de acuerdo al trabajo aportado por cada asociado (HERNÁNDEZ, 2005, p. 183).

Lo que BUCHEZ realmente pretendía era impedir que la acumulación de capital provocase una disolución de la cooperativa por parte de los socios. Por lo demás, y siempre en relación con la indivisibilidad del capital, se contemplan los problemas que pudieran ocasionar las bajas de los individuos, cuya salida al igual que la entrada eran efectivamente voluntarias. Así también, serían los propios asociados los que elegirían a sus representantes en una clara manifestación de lo que se entiende por principio de democracia (HERNÁNDEZ, 2005, p. 184).

En BUCHEZ se puede encontrar claramente identificados los principios de democracia, como también la base de las modernas cooperativas en general y no sólo de las cooperativas de trabajo.

El siguiente estadio de evolución del pensamiento cooperativo tiene lugar con las ideas asociativas de LOUIS BLANC (1813-1882). Quien siguió las ideas fundamentales de Saint-Simon (concepción materialista, productividad social). Su concepción cooperativa fue más realista de sus predecesores y de sus contemporáneos (MLADENATZ, 2003).

BLANC, se dirigía a los trabajadores de la gran industria, que la solución del problema social de orden económico moderno se debe buscar a través de las asociaciones⁴ para la organización del trabajo. Considera al Estado como el motor principal de la transformación social (MLADENATZ, 2003).

Su aporte más importante reside en los llamados “talleres sociales” en donde sería el propio Estado el que aportaría el capital para su creación. En un primer momento, el Estado redactaría los estatutos de estos talleres y designaría a un director. Los trabajadores, a partir del primer año, elegirían a sus dirigentes para la consecución de una verdadera cooperativa autónoma de producción (HERNÁNDEZ, 2005, p. 185).

En los talleres sociales el beneficio, después de descontar las cantidades a ser devuelto al Estado, se dividirá en tres partes. La primera se destinaría a los miembros de la asociación en proporciones iguales, otra se destinara a las labores sociales y la tercera parte, puede proporcionar como instrumentos de trabajo para los que quisieran formar parte de la asociación. En suma, BLANC desarrolla los principios de retorno, educación y promoción social (MLADENATZ, 2003; HERNÁNDEZ, 2005).

En América Latina el movimiento cooperativo fue promovido por inmigrantes europeos a partir de finales del siglo XIX, y comienza a desarrollarse gradualmente durante los inicios del siglo XX. Sin embargo, en México y Venezuela ya existían emprendimientos cooperativos durante la primera mitad del siglo XIX. En 1922, en Argentina se fundó la Unión de Sociedades Cooperativas, y en Brasil se estableció en 1925 la Central Cooperativa de Bancos Populares Rurales en el Estado de Río Grande do Sul (MORA, 2012, p. 77).

4 El término cooperativa no empleaba en aquella época en Francia, pero se entendía por asociación como sinónimo cooperativa en sentido moderno del término (MLADENATZ, 2003).

Durante la segunda mitad del siglo XX se produjo un auge del sector cooperativo en los países de la región, a partir de diferentes influencias y hechos políticos que permitieron nuevos espacios de desarrollo y expansión, tales como la Iglesia católica, inmigrantes europeos, los mismos Gobiernos nacionales y la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). Es indiscutible que las cooperativas han formado parte de la historia y del presente de los países de la región, generando empresas y empleos, así como aportes al desarrollo económico y social de cada uno (MORA, 2012, p. 29-31).

El cooperativismo agrícola moderno surgió a principios del siglo XX en Honduras, México y Argentina. Sin embargo, no se desarrollará y extenderá significativamente a otros países hasta los años treinta y, sobre todo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los sesenta. Es entonces cuando Estados Unidos, por medio del Programa de la Alianza para el Progreso, apoya varias reformas agrarias en América Latina mediante las cuales los Gobiernos adjudicaron tierras colectivas o individuales, lo que generó diferentes formas cooperativas en el ámbito rural, unas de explotación comunitaria de la tierra y otras de servicios (MARTÍNEZ, 2002 apud MORA, 2012, p. 40).

El cooperativismo rural latinoamericano ha protagonizado avances y retrocesos discontinuos, al son de las diferentes corrientes que iban llegando. El grado de desarrollo ha sido muy heterogéneo, en concordancia con la diversidad de los respectivos entornos sociales y métodos de promoción. El cooperativismo latinoamericano ha sido más diverso que el europeo, fruto de sus variados orígenes y contextos (COQUE, 2002 apud MORA, 2012, p. 41).

Según avanzaba el siglo XX, los efectos de los modelos cooperativos más endógenos, el indigenista y el que traían los primeros inmigrantes europeos, fueron siendo superados por la promoción externa procedente de Estados Unidos, cuyos vectores fueron los Gobiernos nacionales o la Iglesia católica. Estos fenómenos alcanzaron máxima importancia durante la década de 1960, caracterizada por una gran efervescencia política e ideológica y por la confianza generalizada en que el desarrollo podría ser impulsado mediante cambios sociales fundamentales (MORA, 2012, p. 42).

En América Latina hubo dos marcadas tendencias que tuvieron un desarrollo distinto en cada país: las cooperativas agrarias y las de ahorro y crédito. Durante el siglo XX el cooperativismo latinoamericano atravesó las siguientes etapas, según Mora (2013): A principios del siglo XX y, especialmente, década de 1930, experiencias aisladas (*un comienzo tímido*) en su mayoría lideradas por inmigrantes europeos; entre los años cuarenta y cincuenta *etapa fundacional*, generalización a todos los países y sectores, creación de las primeras federaciones; en los años sesenta (*enorme auge*) programas de promoción estatal, fomento por parte de la AID, la Alianza para el Progreso y la Iglesia católica, en un ambiente de cambio económico y social; *Dictaduras militares* en Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay (años setenta), involución causada por medidas de represión, eliminación o control de los movimientos populares; *Programas de ajuste estructural* (años ochenta), las cooperativas resisten con dificultades a la crisis global. Al perder atractivo para los centros de poder y perder, además, una parte de sus papeles tradicionales, tienen que reformular sus objetivos; *Mantenimiento* (años noventa), como resultado de las dos ultima etapas se produjo una situación de deterioro que fue agravada por diversos tipos de carencias, tales como la definición de estrategias comunes supranacionales, en el apoyo a la diversificación y, en definitiva, carencias en la búsqueda de nuevas formas que permitan implantarse en los sectores medios profesionales y en las masas populares sometidas a dificultades permanentes.

El compromiso social del cooperativismo es histórico y está materializado en principios que tienen vigencia aun en un contexto marcado por la globalización y las crisis económicas. La filosofía y el espíritu del cooperativismo tienen vigencia y consistencia contemporánea en la diversidad de cada espacio-tiempo social, debido a su flexibilidad articulación e influencia en la sociedad. En América Latina, trazar una panorámica de todas las organizaciones cooperativas es un reto difícil porque nos limitamos a realizar ese trabajo y que también es una temática muy compleja que no es el foco de este trabajo.

3. HISTORIA DEL COOPERATIVISMO EN PARAGUAY

En la actualidad, el sector cooperativo cumple una importante función en el ámbito socioeconómico nacional.

Según SANCHEZ V. Alfonso y CORONEL N. B Zulema, (El Cooperativismo en Paraguay), las primeras sociedades cooperativas de carácter agroindustrial, fueron fundadas en la década de 1940 y conformadas principalmente por grupos de inmigrantes con experiencias previas a la asociación. Pero es partir de 1989 cuando se produce el verdadero auge en la creación de sociedades cooperativas, principalmente de ahorro y crédito y producción.

3.1 EL CONTEXTO DE LA EVOLUCIÓN DEL COOPERATIVISMO PARAGUAYO

Si bien es cierto, existen infinitas versiones sobre la evolución y orígenes del cooperativismo paraguayo. No obstante, en esta oportunidad se ha decidido poner sobre mesa de debate la obra “El Cooperativismo en Paraguay”, de Vargas Alfonso y Nacimiento Zulema.

Dentro de ese contexto, la evolución del cooperativismo en Paraguay corresponde a periodos que van desde sus primeros habitantes, los nativos guaraníes, seguido por la colonización y la inmigración extranjera. Siendo así, el carácter cooperativo comienza en la mitad del siglo XX.

Según, VARGAS, Alfonso y NACIMIENTO, Zulema p. 192; los nativos guaraníes fueron quienes practicaban la organización en comunidades cooperativas como forma de vida, practicaban la *amandaya* (asamblea de la tribu), el *oñondivepa* (el trabajo solidario) y el *yopoi* (ayuda mutua), referida a los servicios sociales de la comunidad incentivados por los jesuitas, estos jesuitas organizaron república de cooperativas entre los pueblos guaraníes hasta su expulsión.

De esta forma surge dos tipos de asociaciones, el primero de tipo no formal o de hecho, cuando la tierra pertenece a un bien de propiedad colectiva y no individual. El segundo de tipo formal o de derecho, cooperativas que funcionaban de acuerdo a las necesidades de las comunidades.

Cabe destacar que hay indicios de los años de surgimientos del sector cooperativo en el país pero los datos más íntegros de las primeras cooperativas fueron en la década de 1940.

Más precisamente, según los autores Vargas Alfonso y Nacimiento Zulema, en el año 1941 habría surgido la primera organización cooperativa del país mediante un proceso que se inició en el momento en que productores dedicados al cultivo de uva y producción de vino del departamento de Guairá.

Siguiendo con el raciocinio de los autores Vargas Alfonso y Nacimiento Zulema, es importante destacar que, al término de los años cuarenta se habían registrado la constitución de cuatro cooperativas; un par de ellas entre colonos menonitas y otra con la participación de inmigrantes de origen japonés.

Una cuestión importante en ese sentido es que más de cincuenta de esas entidades cooperativas que involucraban unos dos mil socios no registraban actividad, una cuestión que aparentemente fue debido a la represión generalizada, ejercida en aquel momento por la dictadura del General Alfredo Stroessner (que combatía a toda costa la reunión y asociación de personas). De esta forma, se torna necesario mencionar que después del golpe militar de 1989 que configuró el fin de la dictadura stronista, el cooperativismo ganó destaque en el Paraguay, en el ámbito del inicio a la transición hacia la democracia y la libertad de asociación, de pensamiento y de expresión. (SANCHEZ; Coronel, 2000, p. 194).

Por otra parte, según la (DGC) Dirección General de Cooperativismo de 1980, después del término de la dictadura, el número de cooperativas creadas había ascendido a 162 entidades, totalizando de esa manera 50.329 socios.

Al inicio de la década de los noventa, ese nuevo escenario alentador se vio reflejado con la creación de la Confederación Paraguaya de Cooperativas (CONPACCOOP), que sigue uniendo a movimiento cooperativo paraguayo, además se convirtió en el órgano representativo y de defensa asociado del mismo.

Como se ha podido notar, el sector cooperativo paraguayo ha obtenido importantes resultados en estos últimos años pero al mismo tiempo se debe tener en cuenta que todavía hay un largo camino que recorrer e importantes objetivos a ser logrados.

Teniendo en cuenta las organizaciones más representativas del sector cooperativo paraguayo:

Cuadro 1 – Organizaciones del sector cooperativo Paraguayo.

INCOOP – Instituto Nacional de Cooperativismo.	CONPACCOOP – Confederación Paraguaya de Cooperativas.	FECOPROD – Federación de Cooperativas de Producción Ltda.	CREDICOOP – Central Cooperativa Nacional Limitada de Ahorro y Crédito.
CPC – Centro Paraguayo de Cooperativistas.	UNIPACO – Unión Paraguaya de Cooperativas.	UNICOOP - Central Nacional De Cooperativas de Paraguay.	CP – Cooperativas de Paraguay.

Fuente: Elaboración propia a partir de Cooperativas de Paraguay (CP).

Según Cooperativas de Paraguay (CP), estas organizaciones cumplen una importante función dentro del sector de las cooperativas de Paraguay, sin olvidar que existen otras organizaciones no mencionadas.

3.2 COOPERATIVA AGRICOLA EN ZONAS RURALES

Las cooperativas agrícolas en zonas rurales de Paraguay presentan una enorme riqueza y un crecimiento de forma constante desde sus inicios hasta la actualidad a pesar de las dificultades locales. En las zonas rurales la agricultura es considerada como uno de los principales centros de desarrollo, esto viene de la necesidad de la producción agrícola para mantener en equilibrio el mercado, con las ventas de las producciones agrarias y para promover el crecimiento de las actividades de las comunidades.

Siendo así Paraguay se caracteriza por ser un país todavía agrícola, gran parte de sus departamentos se encuentran en áreas rurales, el sistema productivo desarrollado por los agricultores en el ámbito de la unidad familiar y de las cooperativas han llevado rumbo a la ampliación de los mercados y capital social.

Entonces las cooperativas agrícolas en zonas rurales funcionan como estrategias para enfrentar con los problemas locales, mismo estando lejos del centro de la distribución de los productos a ser colocados en ventas, enfrentando problemas como los costos operacionales elevados, tierras áridas y dificultades de infraestructura.

Según MINATEL F. y BONGANHA A., la agricultura es una actividad antigua y representa grande importancia para la manutención y desarrollo de la vida de varios pequeños productores, visto que proporcionan alimentos para la población e insumos para la industria, en términos mundiales.

Además, la agricultura familiar representa, con expansionismo, el éxito de la producción agrícola de varias comunidades. Este tipo de actividades agropecuarias consiste en la caracterización de varias familias produciendo en sus propias tierras cultivos.

De esta forma, las cooperativas son grandes llamativos para que esos productores de campo puedan fortalecerse mucho más, una vez que cuando se divide principios y asemejan los mismos resultados. En otros términos, los resultados de un trabajo, que el caso envuelve la producción de alimentos por trabajadores de una misma familia, se tornan más eficientes cuando encuentran socios y estímulos, como los cuales son ofrecidos por una cooperativa.

En un contexto general, las cooperativas agrícolas en zonas rurales o las cooperativas rurales, muestran diariamente su competencia en la producción de alimentos, como los cultivos de mandioca, caña de azúcar, granos, verduras entre otros. Esto es muy relevante para la disposición de trabajar por parte de los asociados, en el cultivo de productos agrícolas ya que en varios casos presentan retornos positivos.

Cuando se tiene un grupo con las mismas ideas y características iguales, se uniendo viene a ser como la mejor forma para lograr buenos resultados. Con esta idea, los productores rurales se unen para conseguir mejores resultados ya que no consiguieron cuando trabajaban individualmente.

De este modo, las cooperativas se unen a esos pequeños productores, en ese movimiento de busca de alternativas para una mejor calidad de vida de aquellas personas que viven en zonas rurales y no hay otra forma de trabajar sino dedicarse en la agricultura en su propia propiedad; las cooperativas actúa como una organización de productos rurales y su comercialización en el mercado a través del mismo.

4. EL CASO DE LA COOPERATIVA “LA IGUALDAD” SITUADA EN NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE YASY KAÑY, DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ – PARAGUAY

En este contexto será abordado el caso específico de la cooperativa “La Igualdad”, situada en la zona rural de la comunidad Nueva Alianza, esta cooperativa es una cooperativa agrícola y ganadera a la vez, ya que no todos de sus asociados se dedican a la producción de leche, sino también se dedican en la agricultura.

El objetivo es poner de relieve la importancia de la cooperativa “La Igualdad” como medio para contribuir al desarrollo sostenible, en la medida que sus actividades se fundamenta en la utilización de recursos endógenos de la zona, como generadores de empleos y funcionar de forma socialmente responsable, conforme a valores y principios cooperativos.

4.1 BREVE HISTORIA DE LA COOPERATIVA “LA IGUALDAD”

En la comunidad de Nueva Alianza la agricultura tuvo un papel primordial en el crecimiento de la población, ya que se hizo necesaria la utilización de los alimentos y de los recursos que los pequeños mercados de la comunidad necesitaban. Con esto, el desarrollo de técnicas de plantíos - productos agrícolas- y de la creación de animales -para la producción de leche-, fueron aplicadas. Es decir, la agropecuaria corresponde a toda actividad que hace uso del suelo para los cultivos de plantas y la creación de animales, desde el abastecimiento de insumos destinados a la producción hasta sus relaciones comerciales.

La cooperativa deriva de la asociación llamada “San Agustín”, fundada sobre las bases de 9 (nueve) comités de productores, en el año 2009, cuyo primer presidente fue Gaspar Cabral.

Esta cooperativa denominada “La Igualdad” fue creada el 10 de noviembre del año 2016, actualmente cuenta con más de 117 socios dedicados al rubro de la leche, (pero se cree que irá aumentando con los logros obtenidos), trabaja en función de aquellos pequeños productores que buscan mayor estabilidad económica en sus hogares. Además de ayudar a los pequeños productores, ayuda al propio desarrollo local de la comunidad.

Esta cooperativa no ha sido creada por políticos, sino más bien nació del convencimiento de sus fundadores, de los hermanos Angel Cabral Britez y Gaspar Cabral Britez, de la lucha real contra la pobreza que sufría la población en aquel momento.

Esta organización debe sustentarse sobre los valores humanos y cristianos, y debe tener como ley fundamental, el amor incondicional al prójimo. Además cumplir su lema principal, el bien común.

El rápido avance a través de los logros de un local propio, un tanque enfriador de leche con generador propio, un tambo lechero y lechereas para la producción y comercialización de leche, obligó a los directivos a fundar la cooperativa La Igualdad Limitada, el 10 de noviembre de 2012.

Actualmente, gracias al reconocimiento y a la correcta utilización de los recursos, la entidad recibe ayuda de USAID, CEPAG y FECOPROD, para la adquisición de herramientas de trabajo, entre otros.

Su local propio se encuentra en la comunidad Nueva Alianza, cuenta con maquinarias, semillas, granos, entre otros insumos que requiere las actividades ejercidas por los socios.

Su principal actividad corresponde a la producción de leche, que la población en general produzca y comercialice sus productos.

4.2 LA IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DE LA COMUNIDAD NUEVA ALIANZA

La agricultura familiar en Nueva Alianza es el trabajo de la población para satisfacer sus necesidades, es decir, mediante el cultivo logran sustentarse.

Generalmente los productores que se encuadran en la agricultura familiar poseen pequeñas áreas de cultivos, por esta razón son conocidos como pequeños productores, que producen diversas plantas con poca tecnología, solamente cuenta con presencia de mano de obra familiar ya que estos agricultores no tienen acceso a otro tipo de tecnologías más avanzadas, y con eso obtiene bajas productividades en sus actividades o sea en la agricultura y ganadería.

De ahí surge la idea de implementar la cooperativa, para estimular la producción agropecuaria de las familias que ejercen este tipo de actividades. Entonces, esta cooperativa ofrece varios beneficios a los agricultores, además la oportunidad de los productos poner en comercialización en el mercado.

4.2.1 LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA LA IGUALDAD

Los socios ingresan en la cooperativa buscando comercializar sus productos.

Los productores agrupados en forma cooperativa, cultivan, producen leche y entrega a la cooperativa que elabora y transporta al mercado, donde procede su venta.

La cooperativa fija las normas y el asociado se ajusta a ellas, porque sabe que la misma cumple una función muy importante dentro del proceso productivo.

La cooperativa busca defender los intereses del productor, cuidando su producción, prestando especial atención a las normas de calidad, y logrando las mejores condiciones del precio del producto.

Siendo así los socios deben garantizar el cumplimiento de la misión la cooperativa, producir leche, también es importante destacar que uno de los principios fundamentales del cooperativismo es

el compromiso de sus socios para llevar a delante su proyecto, intereses colectivos encima de los interés individuales para que pueda crecer y prosperar la cooperativa, donde la unión hace la fuerza del crecimiento.

En los primeros años la cooperativa La Igualdad, producía leche y vendía a la empresa de Lácteos Trebol de Paraguay. Luego pasaron con la Cooperativa Frietlan, Cooperativas menonistas. En cuanto a los productos agrícolas, como granos se comercializa con Shirosawa, una empresa Japonés.

4.3 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS

En el estudio de caso fueron aplicados cuestionarios (Preguntas) a los Cooperados en la Comunidad Nueva Alianza en los días 16 y 17 del año 2017, donde fueron obtenidas 10 participaciones de los socios de la Cooperativa “La Igualdad”, cuyos resultados siguen:

1) En relación al carácter de la Cooperativa “La Igualdad”, todos los entrevistados consideran que dicha cooperativa es de consumo, de ahorro y crédito, de servicios y de producción, lo que demuestra armonía y conocimiento del negocio practicado.

2) Todos los entrevistados consideran que la Cooperativa “La Igualdad” fue creada por razones de pobreza extrema, falta de empleo, ayudar a los pequeños productores entre otros, en la Comunidad Nueva Alianza.

3) La mayoría de los cooperados afirman que los fundadores Ángel Cabral Britez y Gaspar Cabral Britez mantienen sus misiones iniciales, como administración honesta, virtudes cristianos, buscando el bien común para todos. Esto puede ser mejor visto en las encuestas del entrevistado n° 4.

4) Como destaca uno de los fundadores de la Cooperativa “La Igualdad”, Angel Cabral, “el rubro principal de la Cooperativa es la leche, en los primeros años se comercializaba con la empresa de leche Trébol, luego pasaron con la Cooperativa Frietland, Cooperativa menonita y los productos agrícolas (granos) se comercializa con la empresa Japonés Shirosawa.

5) La Cooperativa “La Igualdad” si organiza a los pequeños productores, con la producción de leche y productos agrícolas, luego son entregados a la Cooperativa para su posterior comercialización.

De este modo, organiza a los pequeños productores del comité como San Antonio, Joaju (unión), San Agustín, 1° de Marzo, La Alianza y otros.

6) Según los cooperados, la Cooperativa recibe ayuda de organismos nacionales como CEPAG – Centro de estudios Paraguayos Antonio Guas, FECOPRO – Federación de Cooperativas de producción, PPI – Proyecto Paraguayo Inclusivo.

De organismos internacionales como USAID – Agencia internacional para el desarrollo de los Estados Unidos, AECID – Agencia Española de Cooperación internacional para el desarrollo.

7) La mayoría de los asociados destacan que la Cooperativa tiene elementos de trabajo, además recursos para la compra de maquinarias. Cuentan con Tractor, tachos de 20 a 30 litros para la recolección de leche, productos agrícolas, granos para cultivos, entre otros.

8) Cada uno de los socios respondieron de forma diferente, en relación a su opinión sobre la cooperativa en cuanto a su familia como para su respectiva comunidad.

La importancia del cooperativismo tanto para sus familias como para sus comunidades, cumple un papel de gran importancia, como menciona el entrevistado n° 9, “los pobladores de la comunidad Nueva Alianza le da mucha importancia a la cooperativa, le dan el gran valor por los ingresos (renta) recibidos en las familias ya que esto sirve para el sustento económico de los mismos, además ayuda directamente al desarrollo de la propia comunidad”

Cabe destacar también que la mayoría de los cooperados afirman que la Cooperativa ayuda económicamente a sus familias, con rentas mensualmente recibidos por sus trabajos tanto de las producciones leche y como de los productos agrícolas.

Esto se debe a que la comunidad nueva Alianza en los últimos 5 años pasó por grandes problemas económicos, como la extrema pobreza y consecuentemente la falta de empleo.

Para las comunidades en general ayuda para su propio desarrollo económico, con fuentes de trabajos, ingresos, ayuda de organismos nacionales como internacionales, informaciones sobre huertas agrícolas, sobre cuidados de los animales, higiene personal, entre otros.

5. CONSIDERACIONES FINALES

El objetivo fundamental de esta monografía fue analizar el Cooperativismo y Desarrollo dentro de la economía paraguaya, a partir de un caso específico de la Cooperativa “La Igualdad”, situada en la Comunidad Nueva Alianza, en el décimo cuarto departamento – Canindeyú, Paraguay.

Siendo así, el sector cooperativo tiene gran importancia en la economía paraguaya, visto que representa grande parte de la participación de la ciudadanía.

Las cooperativas en Paraguay organizan a los pequeños productores para que puedan ejercer sus actividades de forma igualitaria, ya que una cooperativa ofrece la ayuda necesaria a esos productores, desde conocimientos técnicos, como también la adquisición de maquinarias para la producción rural.

De acuerdo al estudio realizado en la comunidad Nueva Alianza la Cooperativa “La Igualdad” a pesar de las grandes dificultades que tuvo al inicio hoy se puede considerar un modelo a seguir a nivel local o nacional, que nació de una visión motivadora de dos hermanos que buscaban sacar de la extrema pobreza que atravesaba su comunidad, de dos pequeños productores que buscaban alternativas para alejarse de los intermediarios y poder comercializar sus producciones. Además se puede verificar que la mudanza provocado después de la existencia de dicha cooperativa, ha cambiado el perfil económico de la comunidad, por lo que se ha generado un cambio profundo en su estructura y perfil socioeconómico, esto quiere decir, una economía rural va creciendo hacia un modelo de desarrollo sin descuidar el sector económico agrícola ya que es fundamental para la economía de la comunidad Nueva Alianza.

De esta forma, la creación de la Cooperativa “La Igualdad” fue a partir de varios principios como ayuda mutua, buscar el bien común para todos, trabajo igualitario, igualdad, responsabilidad, etc. Esto es para el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y de los demás miembros de la comunidad.

Entonces, esta Cooperativa proporciona a sus asociados varios beneficios, además de los ofrecidos por parte de organismos nacionales e internacionales.

En síntesis, el Cooperativismo y Desarrollo en Paraguay viene a ser la unión de productores para la obtención de ganancias mutua, en otras palabras de forma igualitaria. El Sector Cooperativo es un sector que califica positivamente el desarrollo nacional paraguayo puesto que coloca muy de cerca aspectos sociales y económicos con miras a lograr el bienestar integral de la sociedad. En otras palabras, la presencia de Cooperativas contribuye positivamente al crecimiento y desarrollo del país o regiones.

El Cooperativismo en Paraguay, a pesar de su gran expansión durante las dos últimas décadas todavía tiene grandes desafíos que enfrentar.

REFERENCIAS

AMARO, R. **Desenvolvimento Local**. In: CATTANI, A; LAVILLE, J; GAIGER, L; HESPANHA, P. **DICIONÁRIO INTERNACIONAL DA OUTRA ECONOMIA**. Editora: EDIÇÕES ALMEDINA, SA; ALMEDINA BRASIL, LTDA.2009. p. 108-113.

HERNÁNDEZ, S. **Los Orígenes del cooperativismo moderno y el socialismo pre-marxista**. GEZKI, nº 1, 2005, p. 169-188.

MLADENATZ, G. **Os precursores** In: MLADENATZ, G. **História das Doutrinas Cooperativistas**. Brasília. Editora CONFEBRAS. 2003. p. 27-74.

MORA, A. **VISIÓN HISTÓRICA DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN AMÉRICA LATINA** In: MOGROVEJO, R; MORA, A; VANHUYNEM, P. (Eds). **EL COOPERATIVISMO EN AMÉRICA LATINA**. Una diversidad de contribuciones al desarrollo sostenible. 1ª edición. La Paz, 2012. p. 29-86. Disponible en www.oit.org.pe/publ. Acceso 27/06/17.

ROCHA, J. L. **El apoyo Municipal a las Microempresas: Marco Jurídico y Valoración de Actores Claves**. Managua, 2003. p. 49. Disponible en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Nicaragua/iid-uca/20120808025923/rocha.pdf>. Acceso 01/07/17.

PANZONI, E. **Cooperativismo Agrario y Desarrollo Rural**. Revista del Instituto de Estudios Cooperativos. N. 2, p. 13, 1958.

Cooperativas Paraguay – **C-PY**. Disponible en www.cooperativapy.com/ Acceso en 05/06/2017.

SOUZA, N de J. de **Desenvolvimento Regional**. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.

DGEEC, 2015. **Proyección de la Población Nacional, Áreas Urbana y Rural por Sexo y Edad, 2000- 2025**. Revisión 2015, DGEEC, Asunción, Paraguay.

Proyección Distrital – **Revisión 2015**. Disponible en

<http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/proyeccion%20nacional/Proyeccion%20Distrital.pdf> Acceso 05/08/2017.

Sistema Nacional de Información Cultural del Paraguay 2017. **SICPY**. Disponible en

<http://www.sicpy.gov.py/directorio-cultural/organizacion.php?organizacion-504> Acceso en 20/07/2017.

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. Disponible en - <http://www.dgeec.gov.py/> Acceso en 10/04/2017

CONPACCOOP. **Confederación Paraguaya de Cooperativas**. Disponible en -

<http://www.conpacoop.coop.py/> Acceso en 15/09/2017

INCOOP. **Instituto Nacional de Cooperativismo**. Disponible em - <http://www.incoop.gov.py/v2/>

Acceso em 15/09/2017

PROYATOS P. R y GAMÉZ V. Mª DEL M. **Importancia de las Sociedades Cooperativas...**

REVESCO N° 99. Tercer Cuatrimestre, 2009 - ISSN: 1885-8031 -

www.ucm.es/info/revesco

Fecha de recepción: 02/11/2008 Fecha de aceptación: 11/11/2009

Disponible en [ImportanciaDeLasSociedadesCooperativasComoMedioPar-3099028.pdf](#) Acceso en 25/08/2017

Chaves y Monzón, 2007. **Historia del cooperativismo en Paraguay**. Disponible en

<http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1258/cooperativismo-paraguay.html> Acceso en 13/08/2017

Portal- Guarani 2015. **Mapa de Yasy Kañy**. Disponible en

http://www.portalguarani.com/detalles_museos_otras_detalles.php?id=27&id_otras=127 Acceso en 09/05/2017.

Últimahora.com. **Cooperativa celebra compra de tractor**. 28 de mayo de 2016. Disponible em

<http://www.ultimahora.com/cooperativa-celebra-compra-tractor-n994989.html> Acceso en 10/05/2017.

Últimahora.com. **Pequeños productores reciben millonario aporte en Yasy Cañy**. 28 de junio de 2016. Disponible en

<http://www.ultimahora.com/pequenos-productores-reciben-millonario-aporte-yasy-cany-n1003491.html> Acceso en 18/06/2017

Ultimahora.com. **Festejan recibimiento de tractor para cooperativa modelo del interior**. 27 de mayo de 2016. Disponible en

<http://www.ultimahora.com/festejan-recibimiento-tractor-cooperativa-modelo-del-interior-n994780.html> Acceso en 15/08/2017

Secretaria de Planificación del Desarrollo Económico y Social. **Fomentan práctica de sistema silvo pastoril para aumentar productividad ganadera en Jasy Kañy**. 07/02/2017. Disponible en

<http://www.stp.gov.py/v1/fomentan-practica-de-sistema-silvopastoril-para-aumentar-productividad-ganadera-en-jasy-kany/> Acceso en 07/08/2017

ABC-color. **Cooperativa “La Igualdad” de Yasy kañy**, 01/06/2016 <http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/tres-fronteras/cooperativa-de-yasy-cany-recurre-a-credito-para-adquirir-un-tractor-1485282.html> Acceso en 15/09/2017

USAID en Paraguay. **USAID**. Disponible en <http://www.apublica.org/wp-content/uploads/2013/02/usaid-en-paraguay.pdf> Acceso en 18/09/2017